
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 687.01

DOI 10.5281/zenodo.12771279

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ АРТУРА ШОПЕНГАУЭРА

ARTHUR SCHOPENHAUER'S AESTHETIC CONCEPT

ПАТЫРБАЕВА КСЕНИЯ ВАДИМОВНА,

кандидат философских наук, доцент,

Пермский государственный национальный исследовательский университет.

ПОНОСОВА ИНГА АНДРЕЕВНА,

Пермский государственный национальный исследовательский университет.

PATYRBAEVA KSENIA VADIMOVNA,

PhD, Associate Professor,

Perm State National Research University.

PONOSOVA INGA ANDREEVNA,

Perm State National Research University.

В статье анализируется суть эстетической концепции Артура Шопенгауэра. Приведены особенности философии Шопенгауэра. Показано, что понятие воли является центральным в его философской концепции. Выделены функции эстетики. Определено, что во время созерцания прекрасного, будь то произведение искусства или природа человек вырывается из вечной погони за своими желаниями и служения воли. Рассмотрены категории эстетики. В результате сделан вывод о том, как автор понимает возвышенное, привлекательное, прекрасное, и отвратительное в эстетике.

The article analyzes the essence of the aesthetic concept of Arthur Schopenhauer. The features of Schopenhauer's philosophy are given. It is shown that the concept of will is central to his philosophical concept. The functions of aesthetics are highlighted. It is determined that during the contemplation of beauty, whether it is a work of art or nature, a person breaks out of the eternal pursuit of his desires and the service of the will. The categories of aesthetics are considered. As a result, a conclusion is drawn about how the author understands the sublime, attractive, beautiful, and disgusting in aesthetics.

Ключевые слова: *Артур Шопенгауэр, волюнтаризм, эстетика, прекрасное, возвышенное, привлекательное, отвратительное.*

Key words: *Arthur Schopenhauer, voluntarism, aesthetics, beautiful, sublime, attractive, disgusting.*

Артур Шопенгауэр (1788-1860 гг.) – немецкий философ, представитель неклассической философии, волюнтарист. Он является противоречивой фигурой в философии Нового времени, отличается от своих современников заинтересованностью античной культурой и восточной философией, а именно буддизмом и индуизмом. Шопенгауэр рассчитывал превзойти Канта и создать величайшую философию, которая охватывала бы и мышле-

ние, и бытие Шопенгауэр относился негативно к учениям своих соотечественников Фихте, Шеллинга, Гегеля, даже вступал в интеллектуальные конфликты, поскольку считал их ограниченными из-за системного принципа, которому они следовали. Поэтому его философскую систему часто называют незаконченной, несистемной, незамкнутой [1, с. 6].

В настоящей статье будут рассмотрены основные положения эстетической концепции Артура Шопенгауэра, основные категории, эстетика природы, понимание искусства и эстетика конкретных видов искусств.

Для понимания эстетической концепции Артура Шопенгауэра первым делом необходимо познакомиться с его философией в целом. Его основные работы – это «Мир как воля и представление» (1819 г.), «Афоризмы житейской мудрости» (1851 г.), «О четвероюм корне закона достаточного основания» (1813 г.).

Центральное понятие в философии Шопенгауэра – это воля. Волю автор понимает как иррациональную силу, которая лежит в основе всего, в том числе, человеческого существования. По Шопенгауэру мир распадается на представление и на волю. Каждое событие и явление для нас является нашим представлением, в сущности они есть проявление воли. «Всё в мире, начиная с камня и кончая человеком, есть только воплощение того же начала, разница касается только явлений, а не сущности. Все силы природы проявления той же воли», – писал Шопенгауэр [3, с. 4]. Утверждал, что человеческая жизнь есть страдание.

В философии Артура Шопенгауэра можно выделить следующие особенности – это волюнтаризм, иррационализм, пессимизм [7, с. 75]. Волюнтаризм – это философское учение, согласно которому в основе существования мира лежит воля. Обозначим основные принципы волюнтаризма в философии Шопенгауэра.

Во-первых, воля – иррациональная сила, которая является самодостаточной, она является основой всех вещей. Все явления и события в мире являются проявлением воли.

Во-вторых, воля – это источник страданий. Так как воля – основа всего, она также является источником бесконечных страданий и бессмысленных желаний. Попытки удовлетворения желаний человека лишь усиливают страдания.

В-третьих, познание воли реализуется через искусство. По Шопенгауэру, искусство позволяет осознать природу воли и временно забыть, освободиться от страданий.

Иррационализм философского учения Шопенгауэра мы можем обнаружить в его понимании воли. Воля самостоятельна, она действует независимо от рационального мышления. Из методов познания мира он отдавал предпочтения внерациональным методам, таких как эмоции и интуиция.

Также в концепции философа мы можем обнаружить пессимизм. Автор считает, что жизнь есть страдание. Человек стремится удовлетворить свои желания, что мимолётно, и что приводит к дальнейшему разочарованию в жизни. Воля как источник всего является источником бесконечных страданий. Шопенгауэр является пессимистом, т.к. считает, что история человечества – история бедствий, которая представляет собой подобие колеса Сансары. Человек включен в исторический процесс и должен быть вовлечен в это колесо, которое никуда не ведет. История – это повторение одного и того же.

Шопенгауэр сравнивает людей со стадом дерущихся животных, среди которых часто встречаются эгоисты. Они стремятся сделать благо себе и зло другим. Отмечает необходимость существования государства, как сдерживающий фактор для эгоистов. Жизнь – это страдание. Желания воли требуют удовлетворения. Все желания, удовлетворённые и неудовлетворённые, ведут к страданию. Стремление к счастью есть источник несчастья. Отказ от желаний – это идеал человеческого образа жизни. По Шопенгауэру тождественность человеческой воли абсолютной воле приводит к неутолимости жажды желаний, достигнутые цели становятся обманчивой и несущественной. Таким образом, жизнь любого человека – это вечное неутолимое стремление, не имеющее окончательной цели.

Наконец, перейдём к эстетической концепции Артура Шопенгауэра. Его эстетические взгляды изложены в двух томах работы «Мир как воля и представление», и в отдельных поясняющих текстах. Автор приписывает эстетике следующие функции. Во-первых, эстетика предстаёт в гносеологическом плане, она является способом познания существующей реальности, то есть воли. Во-вторых, эстетика может играть роль метода избегания реальности и обретения временного счастья и спокойствия.

В эстетическом способе созерцания автор нашел два нераздельных элемента: объект как платоновская идея и субъект человек как чистый и безвольный субъект познания. «Не только философия, но и изящные искусства, в сущности, стремятся к тому, чтобы разрешить проблему бытия», - утверждает Шопенгауэр [6, с. 339]. По Шопенгауэру каждое художественное произведение даёт свой правильный ответ на вопрос: «что такое жизнь?». Все искусства кроме музыки действуют через созерцание, указывают на предмет и утверждают, что это есть жизнь.

Во время созерцания прекрасного, будь то произведение искусства или природа человек вырывается из вечной погони за своими желаниями и служения воли. Он погружается в состояние покоя, ему становится хорошо. Человек всецело отдаётся прекрасному объекту и забывает о своей индивидуальности и принадлежности воле.

Перейдём к основным категориям эстетики Артура Шопенгауэра. Автор обозначает следующие категории: прекрасное, возвышенное, привлекательное и отвратительное.

Каждая вещь, согласно Шопенгауэру, обладает своей особой красотой, потому что они раскрывают платоновские идеи. Примерами этих идей являются свет, текучесть, тяжесть, они существуют в горах, морях и строениях. Когда мы говорим, что этот предмет прекрасен, мы обозначаем его объектом эстетического созерцания. Мы чувствуем радость и удовлетворение от созерцания прекрасных вещей без какого-либо отношения этих вещей к нашим целям и желаниям, и соответственно воли. Так воля улетучивается из сознания человека, и он освобождается.

Категорию возвышенного автор связывает с состоянием подъёма человека над своей личностью и над волей. Он подразделяет возвышенное на два вида: математическое и динамическое [5]. Первый вид – это математическое возвышенное. Здесь человек невольно чувствует себя ничтожно малым по отношению к вселенной, бесконечному пространству и времени. Второй вид – это динамическое возвышенное. Здесь человек ощущает себя беспомощным перед могучей силой природы. Автор приводит пример с гигантскими волнами на море во время шторма.

Следующая категория является определяемой противоположностью возвышенного – это категория привлекательное. Автор понимает под этим то, что возбуждает волю, непосредственно предлагая ей удовлетворение, исполнение. Автор приводит пример привлекательного — это нидерландские натюрморты, извращенным сюжетом которых служат съедобные вещи: такие обманчивые изображения возбуждают аппетит, а значит, возбуждают волю, человеческие желания и страдания. Также волю возбуждают обнажённые тела, например, в скульптуре. Таким образом, привлекательное в искусстве надо избегать. Отвратительное автор понимает как положительно-привлекательное. Оно, как и привлекательное, возбуждает в зрителе волю.

Автор восхищается природой. Он считает её повсеместно эстетической. Даже самый запущенный, не тронутый руками человека клочок земли является прекрасным. К такому же эффекту относится принцип английских садов. Их создают таким образом, будто это сама природа властна над его внешним видом, а не искусство. Природа выражает объективацию воли к жизни.

Искусство автор определяет как создание гения. Функцией искусства является познание вечных мировых идей и воплощение их познания в произведениях искусства. Закон всех

изящных искусств – это обеспечение эстетического воздействия на человека, а человек содействует данному процессу через свою фантазию.

Перед тем, как мы перейдём к рассмотрению эстетики в поэзии, стоит отметить, что сам Шопенгауэр писал стихи. Исходя из этого, можно предположить, что он высоко оценивал поэзию. По мнению автора, поэзия позволяет заглянуть в внутреннюю сущность человека. Он утверждает, что поэзия рассказывает об обществе и его развитии гораздо больше, чем история, он говорит об ограниченности истории. Из особенных вспомогательных средств выделяется рифма и ритм. Назначение драмы – это демонстрация сущности человека на примере. Функция эпоса – это обозначить характеры персонажей в покое и далее привести эти характеры в действие посредством чрезвычайных ситуаций и переломных моментов. Цель трагедии – это побуждение человека отказаться от воли к жизни, разлюбить жизнь через демонстрацию ужасающих событий общества. Шопенгауэр выделяет великих и второстепенных поэтов. Великие поэты, такие как Шекспир и Гете, способны воплощаться в своих героях, что делает такие сюжеты правдоподобными и естественными. А второстепенные поэты, такие как Байрон, отражают свой характер в главном герое произведения.

Шопенгауэр возвышал музыку. Потому что, по его мнению, именно музыка ближе всего открывает нам платоновские идеи. Словом, музыка не есть плод созерцания идей, не есть плод погружения в чистое познание [2, с. 360]. Также отмечается её универсальность, она понятна всем людям и не нуждается в толковании. Она ведует о чём-то грустном или о чём-то весёлом. Великая мелодия с глубоким смыслом может облететь весь мир, а скучная мелодия мгновенно угасает, что только подтверждает универсальность языка мелодии. «Музыка вообще есть мелодия, текст к которой – мир», – утверждал Шопенгауэр [4, с. 333]. Музыка считается уникальным возвышенным искусством.

Также автор подробно разбирает эстетику архитектуры. Основным законом архитектуры – это отсутствие тяжести без достаточной опоры и наоборот, должен быть баланс. Каноном архитектуры автор считает античную традицию. По его мнению, именно там идеальные колонны и стропила, что стало основой для архитектуры в целом. Изящной архитектуре характерно использование правильных и пропорциональных форм и фигур, таких как куб, параллелепипед, шар, цилиндр, конус и пирамида. В колонне должно быть правильное соотношение высоты и толщины, а также строго отведённое и рассчитанное расстояние между колоннами. Автор критикует современную архитектуру, обвиняя её в несоблюдении основных законов архитектуры. Но при этом выражает своё восхищение готической культурой. В готических соборах наблюдается стремление вверх, использование башен и шпилей. Он сравнивает античную традицию и готические соборы. Античная традиция выражает сбалансированное отношение между стремлением сверху вниз, как в готическом соборе абсолютизируется движение вверх, что поражает человеческую фантазию. Так, античная культура выражает объективный мир, а готическая – субъективный.

Таким образом, в статье показано, что понятие воли является центральным в философской концепции Шопенгауэра. В соответствии с волюнтаризмом, Шопенгауэр рассматривает волю, как иррациональную самодостаточную силу, являющуюся основой всех вещей.

Также в статье выделены функции эстетики. Во-первых, эстетика предстаёт в гносеологическом плане, она является способом познания существующей реальности, то есть воли. Во-вторых, эстетика может играть роль метода избегания реальности и обретения временного счастья и спокойствия.

Показано, что во время созерцания прекрасного, будь то произведение искусства или природа человек вырывается из вечной погони за своими желаниями и служения воли. Он погружается в состояние покоя, ему становится хорошо. Человек всецело отдаётся прекрасному объекту и забывает о своей индивидуальности и принадлежности воле.

Также в статье рассмотрены категории эстетики. Категорию возвышенного автор связывает с состоянием подъёма человека над своей личностью и над волей. Он подразделяет возвышенное на два вида: математическое и динамическое. Под привлекательным автор понимает то, что возбуждает волю, непосредственно предлагая ей удовлетворение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева И.С., Гулыга А.В. Шопенгауэр. М.: Мол. гвардия, 2003. 367 с.
2. История эстетики / Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2011. 815 с.
3. Цертелева Д. Эстетика Шопенгауэра. СПб: Типография А.Ф. Маркса, 1888. 30 с.
4. Шопенгауэр А. Parerga и Paralipomena Том второй Paralipomena. М.: ТЕРРА – Книжный клуб; Республика, 2001. 528 с.
5. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление Том первый. М.: ТЕРРА – Книжный клуб; Республика, 1999. 496 с.
6. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Том второй. М.: ТЕРРА – Книжный клуб; Республика, 2001. 560 с.
7. Joshua Isaac Fox. Existential Pessimism and Aesthetic Experience: Mill, Schopenhauer, and Nietzsche on Life's Value: a dissertation submitted to the faculty of the division of the humanities in candidacy for the degree of doctor of philosophy department of philosophy. Chicago: Illinois, 2021. URL: file:///C:/Users/79026/Downloads/Fox_uchicago_0330D_15855.

© Патырбаева К.В., Поносова И.А., 2024.